

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gazyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Islomova Dilrabo Salomovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti "Turizm" kafedrası assistenti

O'ZBEKISTONDA BOLALAR VA O'SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

For citation: Islomova Dilrabo Salomovna. IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENT TOURISM IN UZBEKISTAN. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp. 80-84

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407215>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola bolalar turizmining ahamiyati, uning rivojlanishidagi muammolar va taklif etilayotgan yechimlarni ko'rib chiqadi. Bolalar turizmi, yosh avlodning rivojlanishi uchun zarur bo'lgan tajribalarni taqdim etadi, ammo turli xil operatsional va moliyaviy to'siqlarga duch keladi. Tahlil orqali ushbu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: bolalar turizmi, o'quvchi sayohatlari, turizm infrastrukturasi, bolalar sayyohlik bazasi, pedagog va gidlar, turizm standartlari, turizmni moliyalashtirish, statistik tahlil.

Islomova Dilrabo Salomovna

Assistant of the Department of "Tourism" of
the Tashkent State University of Economics

IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF DEVELOPMENT OF CHILDREN AND ADOLESCENT TOURISM IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This scientific article examines the importance of children's tourism, problems in its development and proposed solutions. Children's tourism provides experiences necessary for the development of the younger generation, but faces various operational and financial obstacles. Proposals aimed at eliminating these problems are given through the analysis.

Key words: children's tourism, student trips, tourism infrastructure, children's tourism base, pedagogy and guides, tourism standards, tourism financing, statistical analysis.

Исломова Дилрабо Саломовна

Ассистент кафедры «Туризм» Ташкентского
государственного экономического университета

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной научной статье рассматривается значение детского туризма, проблемы его развития и предлагаемые решения. Детский туризм дает опыт, необходимый для развития подрастающего поколения, но сталкивается с различными операционными и финансовыми препятствиями. Путем анализа даются предложения, направленные на устранение данных проблем.

Ключевые слова: детский туризм, студенческие поездки, туристская инфраструктура, детская туристическая база, педагогика и гиды, стандарты туризма, финансирование туризма, статистический анализ.

Kirish

Bolalar turizmi yuksak ijtimoiy-madaniy ahamiyatga ega bo'lib, kelajak avlodlar kamolotiga ta'sir qiladi va shu orqali millatning kelajakdagi madaniy, mafkuraviy, psixofizik holatini aks ettiradi. Bolalar turizmining umummilliy harakatini shakllantirishni jadallashtirish uchun «2030-yilgacha bo'lgan davrda bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirish davlat konsepsiyasi»ni, shuningdek uni amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqish ishlari boshlandi. Biroq, bolalar turizmini rivojlantirish hali ham yetarli darajada samarali emas. Bu holat bolalar turizmi va dam olishini tashkil etishda birinchi navbatda ijtimoiy-ma'rifiy yo'nalishga ega bo'lganligi bilan bog'liq bo'lib, bu bolalar turizmi va dam olishini sotish bilan shug'ullanuvchi turoperatorlar daromadining pastligida namoyon bo'ladi. Yana bir salbiy fakt - bolalar turizmi ota-onalar, bolalar va jamiyat oldidagi yuksak mas'uliyat bilan bog'liq.

Bolalar turizmi - voyaga etmagan turistlarning uyushgan guruhining, ularning qonuniy vakilining mas'uliyatini o'z zimmasiga oladigan rahbar hamrohligidagi turizmi.

Mavzuning o'rganilganlik darajasi

Adabiyotda bolalar turizmi tushunchasi biroz noaniq. Bir qator mualliflar bolalar turizmini oromgohlar va sanatoriylarda sog'lomlashtirish, ekskursiya sayohatlari, chet elda o'quv turizmi, uyushgan guruhlarda ekologik sayohatlar va boshqa turistik tadbirlar bilan bog'laydilar [9].

Boshqa mualliflar bolalar turizmini bolalar uchun ma'naviy dam olish va o'quv yiliga tayyorgarlik davri deb hisoblashadi [12].

Ananenkova A.O.ning fikricha, bolalar turizmining tarbiyaviy funktsiyasi muhim [2], lekin barcha mualliflar bolalar turizmining yuqori ijtimoiy yo'naltirilganligi to'g'risida bir xil qarashlarni namoyon etadi [1].

Bir qator mualliflarning fikricha, bolalar turizmini tashkil etish muammolari ham nazariy, ham amaliy tekislikda yetarlicha ko'rib chiqilmagan [2]. Yosh avlod o'zlarining dam olish va bilimga bo'lgan ehtiyojlarini faol ravishda qondirishdan manfaatdor bo'lsa-da, ularning ota-onalari zamonaviy voqelikda bu ehtiyojlar uchun pul to'laydilar va o'z farzandlarining ehtiyojlarini qondirish uchun javobgardirlar.

Akopyan N.G., Olehovich S.A., Fedotova V.N. bolalar turizmini institutsional nuqtai nazardan va iqtisodiy munosabatlar nuqtai nazaridan ko'rib chiqqan. Institutsional nuqtai nazardan ular ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tarkibiy qismlarga bo'linadi. Shu bilan birga, mualliflar bolalar turizmining xarakterli yo'nalishlarini aniqlaydilar: sog'lomlashtirish va terapevtik dam olish; ekskursiya guruhlari sayohatlari; dam olish va chet elda o'qish [1].

Vedernikov V.P. "yashash muhitini kengaytirishda bolalar turizmining roli; toza havoda tabiiy muhit va psixofizik faoliyatning shifobaxsh ta'siri; hayot potentsialini oshirish, yangi hayotiy tajribalarni egallash.... sivilizatsiyadan ajralish sharoitida yashash ko'nikmalarini egallash, shunday qilib bolalar turizmini uyushgan guruhlardagi sayohatlar doirasida tabiatdagi turizm sifatida qayd etadi [6].

Ilmiy adabiyotlarda bolalar turizmiga nisbatan ikkita pozitsiya ajratiladi:

1) bolaning xizmat ko'rsatish maydoni;

2) ota-onalarga xizmat ko'rsatish maydoni.

Bolalar turizmining infratuzilmasi va tashkil etilishi bolalarning ota-onalariga qanchalik ishonishlarini va ularni yana ma'lum bir lager yoki mehmonxonaga yuborishga tayyorligini yoki eng yaxshi xizmat ko'rsatish va keng ko'lamlı xizmatlarga ega dam olish joylarini izlashlarini bildiradi.

Tahlil va natijalar

Xorijiy mamlakatlarda bolalar turizmini rivojlantirishga katta e'tibor qaratiladi, xususan, G'arbiy Yevropa mamlakatlari uchun bolalar va o'smirlar turizmi hamda turizm infratuzilmasi keng qirralidir.

Bolalar lagerlari Bolgariya bolalar dam olish sanoatida alohida joyni egallaydi. Dam olish dasturi ko'pincha akvaparklarga, delfinariylarga, musiqa festivallariga va boshqa ko'ngilochar tadbirlarga tashrif buyurishni o'z ichiga oladi. Ovqatlar bufet tarzida taqdim etiladi. Bundan tashqari, aksariyat lagerlar yaxshi ta'lim dasturini taqdim etadi. Shuni ta'kidlash kerakki, Bolgariyada bolalar bayramlari eng xavfsiz hisoblanadi. Ya'ni, ko'pgina lagerlarda bolalarning dam olishiga nisbatan to'liq javob beradigan sharoitlar yaratilgan. Standartlar nafaqat maishiy qulaylikning tegishli darajasini, balki yaxshi ishlab chiqilgan, mazmunli dam olish dasturini ham ta'minlaydi.

Gretsiyadagi bolalar bayramlari oilaviy bayramlarga asoslanadi. Mehmonxonalar yoshidan qat'i nazar, bolalar uchun ko'ngilochar dasturlarning keng doirasini taklif etadi. Kichkina bolali oilalar uchun Xalkidiki va Peloponnes yarim orollarining ideal qumli plyajlari mo'ljallangan. Bu yerda o'smirlarni tarixiy diqqatga sazovor joylar, qadimiy va Vizantiya me'moriy yodgorliklari, Qadimgi Yunonistonning afsona va ertaklari o'ziga jalb qiladi. Gretsiya mehmonxonalarida oilaviy dam olish uchun kerak bo'lgan hamma narsa mavjud. Deyarli barcha mehmonxonalarda bolalar basseynlari, o'yin maydonchalari va klublar mavjud.

Turkiyadagi bolalar bayramlari o'qish bilan birlashtirilishi mumkin. Zamonaviy bolalar dam olish oromgohlari ma'lum bir mavzuga, masalan, sport yoki chet tiliga ixtisoslashgan. Shu bois ta'til davomida bolalar har kuni foydali bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Masalan, Turkiyadagi eng oddiy bolalar lagerlarida ham ingliz tili o'rgatiladi. Izmiridagi kosmik lager bolalarni astronomik kasbi, koinot, astronomiya va boshqa tegishli mavzular bilan tanishtiradi.

Finlyandiyada bolalar turizmi juda xilma-xildir. Bu bolalarga yaxshi dam olish, sog'lig'ini yaxshilash, yangi bilimlar va ko'plab ijobiy his-tuyg'ularni olish imkoniyatini beradi [13]. Finlyandiyada to'g'ri tashkil etilgan bolalar bayrami ijodiy rivojlanishga yordam beradi. Shunday qilib, bolaga har tomonlama rivojlanish imkoniyatini berish orqali ota-onalar uning yashirin fazilatlarini va qobiliyatlarini ko'rishlari mumkin bo'ladi. Sayohat paytida bolaning kognitiv faolligi ijodiy shaxsni rivojlantirishda kuchli rag'bat bo'lib xizmat qiladi.

Finlyandiyada bolali ota-onalar uchun dam olish uchun zarur bo'lgan hamma narsa hisobga olinmaydigan joyni topish qiyin. Faol turizm sport bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi. Bu Finlyandiyada bolalar uchun eng mashhur turizm turlaridan biridir. Yana bir kam uchraydigan dam olish turi bu tabiat va fauna bilan yaqin aloqadir. Tove Yansonning ertaklari asosida ertak qahramonlari qirg'oqda jonlanib, shunchalik yaqin bo'lib, o'rmon o'rtasida, dengiz qirg'og'ida oddiy hayot kechirib, bolalarga qulay va samimiy tuyg'ularni baxsh etadi.

Chexiyada futbol lageri juda mashhur. Dastur Xalqaro yoshlar ittifoqi tomonidan Chexiya futbol federatsiyasi va Sparta Praga futbol klubi bilan birgalikda tuzilgan. Dastur shuningdek, guruh va individual turistlar uchun mo'ljallanganligi bilan ham o'ziga xosdir. Bular professional jamoalar yoki o'yinchilar bo'lishi mumkin, yoki shunchaki futbol yoki til ko'nikmalarini oshirishni xohlaydigan yigitlar bo'lishi mumkin [13].

Mamlakatimizda ham so'nggi 5 yilda bolalar va o'smirlar turizmiga e'tibor kengaymoqda. 2023-yilga kelib mamlakatimizda 2 mingga yaqin bolalar oromgohlari, sanatoriy va dam olish maskanlari faoliyat olib boradi. Mamlakatning turli hududlarida bunday turistik manzillarni uchratish mumkin. Jumaladan, 2023-yilda Namangan viloyatida 150 o'rinli "Bolalar sayyohlik bazasi" foydalanishga topshirildi. Sayyohlik bazasining ochilishiga 14 ta hududdan 98 nafar o'quvchi sayohatga olib kelindi. Sayyohlik bazasini qurishdan asosiy maqsad o'quvchilarga o'lka tarixini yaqindan tanishtirish, joylarda bolalar turizmini rivojlantirish orqali zamonaviy to'garaklar faoliyatini

yo'lga qo'yishdan iborat. Qayd etilishicha, Namanganda sayyohlik bazasini qurish uchun respublika budjetidan 7,8 milliard so'm mablag' ajratilgan.

Shuningdek, davlat darajasida bo'lmasa ham, ayrim sport turlari va klublari tomonidan sport lagerlari yig'inlar sifatida tashkil etiladi. Ammo ularning barchasini ham xavfsizlik talablariga to'liq javob beradi, deb aytib bo'lmaydi.

To'g'ri, so'nggi yillarda bolalar va o'smirlar turizmini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar hajm va mazmun jihatdan kengaydi. Ammo sohadagi muammolar ham yo'q emas. Bolalar va o'smirlar turizmini tashkil etish hamda rivojlantirishdagi muammolar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Birinchidan, o'qituvchilar va malakali gidlarning yetishmasligi. Soha mutaxassislarining fikricha, mamlakatimizning hamma hududlarida ham turistik sayohatlarni tashkil etishda xavfsizlik talablarini biladigan sertifikatlangan ishchilar tizimli ravishda o'qitilgan emas.

Ikkinchidan, normativ-huquqiy bazaning yagona standartini joriy etish, transport xizmatlari ko'rsatish sohasida ma'muriy va tashkiliy to'siqlarni bartaraf etish zarur. Masalan, 16-yoshgacha bo'lgan bolalar va o'smirlarning kuzatuvchisiz temir yo'l va havo transportidan foydalanish mumkin emas. Ammo transport kompaniyalari tomonidan shartnoma asosida bolalar va o'smirlar uchun kuzatuvchi yollash xizmatini yo'lga qo'yish kerak. Jahonda, hatto MDH mamlakatlarida ham bunday xizmatlar keng taklif etiladi.

Uchinchidan, bolalar turizmi mahsulotini shakllantirish bo'yicha yagona majburiy standartlarni shakllantirish zarurligi. Bunda ularning xavfsizligi va Yoshi, dunyoqarashiga mos holda turistik xizmatlarni ko'rsatish talablari ishlab chiqilishi kerak. Jumaladan, mehmonxonalarda ham, bolalar va o'smirlarga xos menyuning taklif etilishi, TV kanallarning ularning yoshiga mos holatda sozlanishi va boshqalar.

To'rtinchidan, soha mutaxassislari nuqtai nazaridan, bugungi kunda byudjetdan bolalar turizmini moliyalashtirish deyarli yo'q. Qoldiq asosida moliyalashtirish hisobiga kam moddiy baza mavjud. Bu holat maktab o'quvchilari uchun ekskursiya va interaktiv dasturlarning qimmatligi va buning natijasida, ayniqsa, pandemiyadan keyin bolalar turizmi bozorida talabning chiqib ketishida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli ham, bolalar turizmini rivojlantirish uchun alohida byudjet mablag'larini ajratish zarur.

Beshinchidan, bolalar, yoshlar va yoshlar turizmi bo'yicha aniq rasmiy statistik ma'lumotlarning yo'qligi. Afsuski, mamlakat va ma'lum bir mintaqada avtobus ekskursiyalari to'plamlaridan foydalangan bolalar soni dinamikasini aks ettiruvchi ma'lumotlarni ajratish va tahlil qilish qiyin va shu sababli ham mavzu doirasida rasmiy statistik ma'lumotlarni keltirish mumkin emas.

Oltinchidan, turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi, kam budjetli turar joylar, kempinglar, ko'ngilochar industriya va umumiy ovqatlanish korxonalarining bolalar va o'smirlarga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashmaganligi. Darhaqiqat, soliq imtiyozlari shaklida byudjet tomonidan qo'llab-quvvatlashni rag'batlantirish vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Lekin buning uchun tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarni qabul qilish zarur.

Xulosa va takliflar

Bolalar turizmi, jamiyatning yosh avlodini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu sohani rivojlantirish, bolalarning psixofizik rivojlanishiga, ijtimoiy va madaniy tajribalar orttirishiga yordam beradi. Shu bilan birga, bu soha turli xil muammolarga duch kelmoqda, jumladan malakali xodimlar yetishmasligi, yagona standartlarning yo'qligi, moliyalashtirishning kamligi va turizm infratuzilmasining rivojlanmaganligi.

Yuqorida keltirilgan tahlil va xulosalar asosida quyidagi takliflar shakllantirildi:

1. O'qituvchilar va gidlarni tayyorlashni kuchaytirish: Turizm sohasidagi xavfsizlik talablarini biladigan sertifikatlangan mutaxassislarni tayyorlash zarur.
2. Normativ-huquqiy bazani isloh qilish: Transport xizmatlari sohasida ma'muriy va tashkiliy to'siqlarni bartaraf etish kerak.
3. Yagona standartlarni joriy etish: Bolalar turizmi mahsulotini shakllantirish bo'yicha yagona majburiy standartlarni ishlab chiqish va qo'llash zarur.

4. Byudjet mablag'larini ajratish: Bolalar turizmini moliyalashtirish uchun alohida byudjet mablag'larini ajratish kerak.
5. Rasmiy statistik ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish: Bolalar turizmi bo'yicha aniq statistik ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilishni yo'lga qo'yish lozim.
6. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish: Ko'ngilochar industriya va ovqatlanish korxonalarini bolalar va o'smirlarga moslashtirish va ularning xizmatlarini yaxshilash kerak.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Мустафина Альфия Анасовна, Кайгородова Гульнара Наилевна, Пыркова Гузель Харисовна РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН // Современные проблемы сервиса и туризма. 2020. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-detskogo-turizma-v-respublike-tatarstan> (дата обращения: 10.12.2023).
2. Ананекова А.О. Образовательный туризм как одно из направлений детского туризма // В сб.: Актуальные направления научных исследований: перспективы развития: Сб. мат. IV Междунар. науч.-практ. конф. В 2-х тт. 2017. С. 123-126.
3. Голикова О.М. Особенности сервисного пространства в детском туризме // Сервис в России и за рубежом. 2014. №3(50). С. 35–43.
4. Голикова О.М. Детский туризм в России: рекомендации для развития // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 5–4. С. 681-682.
5. Дусенко С.В. Развитие детского туризма в России: проблемы в законодательстве // Туризм и гостеприимство. 2016. №2. С. 38–41.
6. Ведерников В.П. Детский туризм как социокультурный фактор социализации детей // Курорты. Сервис. Туризм. 2016. №1(30). С. 110-113.
7. Вапнярская О.И. Развитие детского туризма: основные статистические метрики // Сервис в России и за рубежом. 2018. Т.12. №2(80). С. 46-58.
8. Золотарева Ю.В., Золотарева У.И. Развитие детского туризма в регионах Российской Федерации // В сб.: Проблемы и социальная адаптация молодежи: Сб. докл. Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. уч., 2019. С. 47-54.
9. Казанцев В.В. Детский отдых, туризм и путешествия – проблемы цивилизованного развода // Вестник Академии детско-юношеского туризма и краеведения. 2017. №S1 (126). С. 75-84.
10. Карпова Ю.И., Романова И.А., Юрченко М.В. Характеристика понятия «детский туризм». Классификация видов туризма // Региональные географические исследования: Сб. науч. тр. / Под ред. А.В. Погорелова. Краснодар, 2020. С. 234-237.
11. Караваев Н.В., Бармина О.Н. Детский туризм и отдых в России: проблемы правового регулирования и перспективы совершенствования // Российская юстиция. 2020. №2. URL: <http://www.consultant.ru/> (Дата обращения: 10.08.2020).
12. Лаптев Н.В. Детский туризм и его особенности // Молодежь, наука творчество: Мат. XIV межвуз. науч.-практ. конф. студ. и асп. 2016. С. 283-285
13. Золотарева Ю.В. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 10-3. – С. 463-467; URL: <https://applied-research.ru/ru/article/view?id=10370> (дата обращения: 11.12.2023).
14. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafvona RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA RETSEPIENT VA DONOR MAMLAKATLARDA MEHNAT MIGRANTLARINI TARTIBGA SOLISH // Экономика и финансы (Узбекистан). 2022. №7 (155). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamlashtirish-sharoitida-retsepient-va-donor-mamlakatlarda-mehnat-migrantlarini-tartibga-solish> (дата обращения: 14.12.2023).

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000